

INSERÇÃO DE TRABALHOS DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL EM UMA ESCOLA RIBEIRINHA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA - PA

 DOI: 10.5281/zenodo.8233605

João Batista Sagica de Farias

Licenciado em Ciências Naturais com habilitação em Biologia (UEPA)

E-mail: joaosagica8@gmail.com

Erica Pinheiro Pinheiro

Licenciada em Pedagogia

E-mail: ericaufpa17@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho apresenta as atividades desenvolvidas em uma escola ribeirinha localizada no município de Abaetetuba, em que se teve como objetivo principal: inserir medidas de sensibilização ambiental, como forma de proporcionar aos participantes, reflexões sobre suas práticas e entendimento sobre seu papel diante da conjuntura atual. Para tanto, baseado em um estudo preliminar, onde foram levantados dados sobre a percepção ambiental dos participantes, foram inseridas três atividades na localidade: a) aula em sala; b) palestra/oficina e; c) saída de campo. Sendo que com a aplicação do projeto, os alunos e a comunidade mostraram-se bastante participativos e interessados, evidenciando-se a cada atividade concretizada maior interesse dos participantes acerca da temática discutida, demonstrando que muitas vezes o que falta são iniciativas que propiciem ao sujeito construir uma visão crítica sobre a grave crise ecológica atual.

Palavras-chave: Ilhas de Abaetetuba. Rio Paruru. Visão crítica.

ABSTRACT

This paper presents the activities carried out in a riverside school located in the municipality of Abaetetuba, with the main objective of implementing environmental awareness measures to provide participants with reflections on their practices and understanding of their role in the current context. Based on a preliminary study that gathered data on the participants' environmental perception, three activities were implemented in the area: a) classroom lessons; b) lectures/workshops; and c) field trips. Through the implementation of the project, the students and the community showed great participation and interest, with each completed activity highlighting the participants' growing interest in the discussed topic. This demonstrates that often what is lacking are initiatives that enable individuals to develop a critical view of the serious current ecological crisis.

Keywords: Abaetetuba Islands. River Paruru. Critical view.

INTRODUÇÃO

Devido aos níveis alarmantes que a problemática ambiental alcançou nos últimos anos, a ponto de colocar em risco a vida em nosso planeta, torna-se imprescindível uma nova postura por parte de todos, afim de minimizar os impactos a natureza. Dessa forma, para que haja a tão necessária reconstrução de atitudes e valores, é necessário a inserção de medidas que propiciem ao sujeito uma reflexão sobre seu papel enquanto responsável pela manutenção do frágil e imperativo equilíbrio natural, levando a sociedade a buscar alternativas para minimizar os impactos negativos resultantes do crescimento desenfreado da indústria e do consumismo.

Nesse contexto, a Educação Ambiental apresenta-se como um elemento extremamente importante, uma vez que é um:

Processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva para a questão ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais (MOUSINHO, 2003, p. 122).

No entanto, para a efetivação de uma Educação nesses moldes, é indispensável que se assuma uma perspectiva crítica que contribua de forma significativa para a transformação de uma realidade que se encontra em grave crise socioambiental (GUIMARÃES, 2004, p.32). Em que, as práticas educativas devem adotar "uma abordagem que considere a interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das instituições de ensino" (BRASIL, 2012, p.2).

Claro que a Educação Ambiental por si só não resolverá os complexos problemas ambientais planetários. No entanto ela pode influir decisivamente para isso, quando forma cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres. Tendo consciência e conhecimento da problemática global e atuando na sua comunidade, haverá uma mudança no sistema, que se não é de resultados imediatos, visíveis, também não será sem efeitos concretos (REIGOTA, 2006, p.12).

Segundo Dias (2004) apesar dos inegáveis avanços principalmente a partir da década de 90, no que diz respeito à implantação de políticas visando a elaboração de projetos, formação de educadores e disponibilização de materiais especializados que

subsidiem estas práticas, ainda é preciso que se avance bastante. Pois mesmo com as conquistas ressaltadas, a conscientização ambiental ainda não consegue acompanhar a velocidade da degradação do meio natural.

Ponto fundamental é entender que as medidas educativas de sensibilização ambiental precisam acontecer, sobretudo a nível local, diretamente com aquele que se quer construir uma nova visão, trazendo as problemáticas para sua realidade, levando-o ao entendimento das complexas inter-relações locais, as quais estão inseridas em um sistema mais complexo e abrangente, para que em conjunto com outros pontos, assuma um caráter mais geral (SUAVÉ et al.; 2000).

Desta maneira, preocupado com as problemáticas que atingem a localidade e tendo conhecimento da ausência de iniciativas que visem mitigar tais questões, o presente trabalho teve como objetivo inserir atividades de educação ambiental em uma escola ribeirinha, localizada no município de Abaetetuba-PA, como forma de levar os indivíduos a reflexão sobre a problemática ambiental atual, possibilitando mudanças em relação a sua atuação enquanto integrante do meio.

METODOLOGIA

Área de estudo

O presente artigo versa sobre a segunda etapa de um projeto de extensão desenvolvido junto à turma de 3º ano do ensino médio da escola ribeirinha Dondon Pinheiro. A instituição está localizada no Rio Paruru, com as seguintes coordenadas geográficas: latitude 01°45'53.9244" Sul e longitude 49°4'32.718" Oeste, sendo parte integrante das chamadas ilhas de Abaetetuba-PA.

Estas ilhas integram o Projeto Agroextrativista em Terras de Marinha/Ilhas de Abaetetuba, coordenado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abaetetuba (STRA), Associação dos Moradores das Ilhas de Abaetetuba (AMIA), Comissão Pastoral da Terra (CPT) e a Colônia de Pescadores Z-14. Este projeto prevê aos ribeirinhos da região concessão para o uso dos espaços onde residem, que legalmente pertencem à União (BAIA JÚNIOR, 2006, p. 55).

Abaetetuba está situada no estado do Pará, na mesorregião do nordeste paraense, com uma população de aproximadamente 150.000 habitantes. O município possui 72 ilhas habitadas pelos ribeirinhos e tem como ponto forte da economia o comércio, além da agricultura e do extrativismo, com destaque para o palmito e frutos

de açaí e miriti (HIRAOKA, 1993). Na figura 01, é mostrada a área do município de Abaetetuba e da Escola Dondon Pinheiro.

Figura 01: Mapa do município de Abaetetuba. **Fonte:** Silva et al. (2017).

Inserção das atividades

As atividades realizadas tiveram como base os dados levantados na primeira parte do projeto, a qual consistiu em uma pesquisa com o objetivo de investigar a percepção ambiental dos sujeitos envolvidos. Após a análise dos dados gerados, realizou-se uma revisão bibliográfica, com o intuito de conhecer metodologias de práticas em Educação Ambiental, onde a partir dos trabalhos visitados, elaboraram-se práticas pedagógicas de acordo com o modo de vida da população investigada.

Assim, foram efetivadas três atividades com os alunos: a) aula em sala: onde se trabalhou de maneira interdisciplinar assuntos de Biologia e Geografia, ecossistemas e industrialização, respectivamente; b) palestra/oficina: nesta se discutiu a problemática do lixo, dando ênfase ao óleo de fritura e foi ensinado a produzir sabão a partir do óleo residual e; c) saída de campo: onde os alunos foram levados para uma praia na desembocadura do rio, onde se buscou sensibilizar os estudantes para o uso ecologicamente correto do ambiente natural, visando uma relação que beneficie a todos.

A atividade em sala aconteceu no período de aula dos professores, sendo tratada como parte integrante da disciplina; já a palestra seguida de oficina, assim como a saída de campo foram realizadas no contra turno.

RELATO DAS ATIVIDADES

Atividade em sala

A primeira atividade ocorreu durante uma aula em sala de aula, realizada no período da tarde, como parte do currículo das disciplinas estudadas nesse período. Na Escola Dondon Pinheiro, o sistema de ensino é baseado em módulos, onde duas ou três disciplinas são abordadas em cada bimestre. No momento da implementação desse projeto, as disciplinas em foco eram Biologia e Geografia, que apresentavam um grande potencial para serem exploradas de forma conjunta.

Assim, foram abordados os temas industrialização e ecossistemas de forma interdisciplinar. Para nortear a aula, foram elaboradas questões como: a) o que são ecossistemas? Você precisa dos ecossistemas para sobreviver? Em sua opinião você faz parte de algum ecossistema? O que é industrialização? Atualmente é possível viver sem os produtos industrializados? Quais os pontos positivos e negativos da industrialização? Você acredita ser possível que haja industrialização e manutenção dos ecossistemas? Como seria? Qual nosso papel nesse contexto? Entre outras questões que surgiram a partir das iniciais.

Durante a aula, foram abordados os avanços tecnológicos e a industrialização, ressaltando sua relação com a importância inquestionável da preservação dos ecossistemas. O objetivo foi despertar nos participantes um sentimento de conexão, destacando que fazemos parte do meio ambiente e dependemos do seu equilíbrio para sobreviver. Além disso, enfatizou-se nossa responsabilidade inegável na manutenção desse equilíbrio.

Durante a explanação, também foi salientado que, dada a situação atual, a industrialização é necessária. No entanto, foi ressaltada a importância de estabelecer mecanismos e adotar posturas que visem minimizar os impactos das atividades humanas. Em outras palavras, foi enfatizada a busca pela sustentabilidade, buscando conciliar o desenvolvimento industrial com a preservação ambiental.

Tozoni-Reis (2008, p. 10) destaca que:

“A Educação Ambiental para a sustentabilidade é considerada um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida, afirmando valores e ações que contribuam para as transformações socioambientais, exigindo responsabilidades individual e coletiva, local e planetária. A sustentabilidade é entendida como fundamento da Educação Ambiental crítica, transformadora e emancipatória, compreendida como estratégia para a construção de sociedades sustentáveis, socialmente justas e ecologicamente equilibradas” (TOZONI-REIS, 2008, p. 10).

Considerando que não há trabalhos prévios de Educação Ambiental na localidade, a aula proporcionou aos alunos uma nova perspectiva sobre as questões ambientais. Isso permitiu que adquirissem conhecimentos sobre conceitos relevantes e abriu possibilidades para que apliquem em seu cotidiano, com o objetivo de promover mudanças na realidade atual, que é marcada por preocupações significativas em relação à preservação da vida no planeta.

De uma forma geral, na atividade em sala, o ambiente foi tratado num aspecto socioambiental, o qual envolve as relações homem-natureza e a diversidade social formada pelos diferentes grupos sociais e culturais que habitam o planeta (CARVALHO, 2006), tendo como preocupação levar o indivíduo a atuar visando melhorias no seu modo de produzir e consumir, entendendo a necessidade da manutenção do meio natural, uma vez que as relações sociais estão diretamente ligadas as problemáticas ambientais.

Palestra/oficina

A atividade seguinte consistiu em uma palestra seguida de uma oficina realizadas no contra turno. Essas atividades contaram com a participação de 37 pessoas, incluindo alunos do 3º ano do ensino médio, pais de alunos e outros moradores da comunidade, o que demonstrou uma boa aceitação do projeto. A palestra foi conduzida com o objetivo de abordar a problemática ambiental, partindo sempre da realidade dos indivíduos para promover a compreensão do nosso papel nessa conjuntura.

Novamente, a abordagem adotada teve um enfoque socioambiental, buscando criar uma noção de "ser humano" não como uma ameaça ao meio ambiente, mas como um integrante desse sistema, cuja reconstrução e preservação são essenciais não apenas para a vida humana, mas também dependem dela (RANGEL, 2003, p. 136).

Durante a palestra, houve um destaque para a problemática do lixo, apresentando formas menos agressivas de descarte, especialmente considerando que não há coleta de lixo na localidade. Também enfatizou-se a necessidade de reduzir a geração de resíduos por meio de práticas mais conscientes. No entanto, o objetivo foi ir além, abordando a questão cultural de uma sociedade altamente consumista e suas nuances, que resultam em uma produção desenfreada de resíduos, ameaçando os ecossistemas. Os participantes foram convidados a refletir sobre suas ações nesse contexto.

Nesse sentido, Layrargues (2005) destaca que, muitas vezes, a questão do lixo é abordada de forma inadequada nas instituições de ensino, com ênfase apenas na coleta seletiva e na reciclagem. Embora essas ações sejam importantes, é crucial uma reflexão crítica e abrangente sobre as condições culturais e políticas relacionadas ao modo de produção capitalista e sua relação com a geração de resíduos sólidos.

Um dos principais resíduos gerados na localidade é o óleo residual de fritura, que é despejado diretamente no solo e acaba chegando ao rio, devido à área ser inundável em determinado período do mês. Essa questão é ainda mais relevante considerando que a maioria dos moradores utiliza a água do rio para consumo, banho e a economia local depende principalmente da pesca.

Para abordar essa problemática, foi realizada uma oficina de produção de sabão a partir da reutilização do óleo de fritura, oferecendo uma alternativa viável de descarte desse resíduo. A receita utilizada foi baseada no trabalho de Franco, Freire e Almeida (2009), por apresentar bons resultados e ser de fácil execução.

Durante a palestra e a realização da oficina, uma das dificuldades encontradas foi engajar os participantes, principalmente aqueles mais idosos e que estavam participando pela primeira vez, para que participassem ativamente. Isso incluía responder a questionamentos e refletir criticamente sobre os temas discutidos. Para superar essa dificuldade, foram retomados assuntos abordados anteriormente nas aulas em sala.

Saída de campo

A terceira e última atividade consistiu em uma saída de campo para uma praia na desembocadura do rio. De acordo com Viveiro e Diniz (2009), as saídas de campo são estratégias de ensino que substituem a sala de aula por outros espaços, naturais

ou não, possibilitando o estudo das relações produzidas pelos seres vivos, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou naturais. Nessa atividade, os alunos tiveram a oportunidade de refletir sobre a realidade local, identificar problemas socioambientais, estabelecer relações entre as informações coletadas e propor soluções para transformação dessa realidade (SANTOS e COMPIANI, 2005, p. 2). Por esses motivos, a saída de campo foi escolhida como a última atividade do projeto.

Nessa etapa, esperava-se que os alunos já tivessem uma visão diferente da problemática ambiental e das implicações de suas ações sobre ela. Foi instigado neles o repensar sobre a importância da praia em suas vidas, começando pelo lazer e, em seguida, levando ao entendimento da importância do meio natural para a manutenção da qualidade de vida.

Pelicioni (1998) destaca que a qualidade de vida é o grau de satisfação do indivíduo ou da população em relação às suas necessidades fundamentais. Assim, além do que é propagado pelo sistema de produção e pela mídia, qualidade de vida não significa necessariamente consumir, mas sim manter equilibrados os diversos fatores ambientais e sociais que possibilitam satisfazer as necessidades individuais e coletivas.

Com base nisso, buscou-se despertar nos participantes essa visão, desenvolvendo a atividade de forma descontraída por meio de conversas mediadas. Durante a troca de conhecimentos, alguns alunos demonstraram uma evolução significativa em relação aos temas abordados ao longo do projeto, participando ativamente com argumentos coerentes e críticas sobre as questões levantadas. Essa evolução facilitou a abordagem, permitindo concentrar-se nos participantes que ainda se mostravam distantes das discussões.

Devido à ineficiência do sistema de transporte escolar, surgiram contratempos no deslocamento para o local da atividade. No entanto, a participação dos pais dos alunos e dos moradores locais foi fundamental, já que eles se disponibilizaram para levar os estudantes até a praia. É importante ressaltar que muitos dos voluntários também estiveram presentes na palestra/oficina, o que demonstra o reconhecimento da necessidade de ações de sensibilização ambiental. Esses mesmos voluntários também participaram das conversas durante a saída de campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidenciou-se com a aplicação das atividades, que o uso de metodologias de acordo com a realidade dos sujeitos é a melhor forma de se trabalhar a Educação Ambiental, tornando-se mais fácil contextualizar, levar o indivíduo à reflexão sobre o seu papel enquanto responsável direto pelo equilíbrio ambiental, instigando no mesmo o sentimento de pertencimento, fundamental para uma nova postura que minimize os efeitos negativos causados pela ação do homem.

Assim, a atividade em sala tentou levar os estudantes ao entendimento de que é preciso aliar os avanços tecnológicos e a manutenção do meio ambiente. Além de demonstrar que trabalhar os conteúdos de maneira interdisciplinar e permeados pela sensibilização ambiental é extremamente possível e necessário, uma vez que os conteúdos escolares devem transcender os “muros da escola” e terem validade diante das questões que se apresentam no cotidiano.

A palestra seguida de oficina reforçou esse entendimento socioambiental de pertencimento ser humano/natureza e da ligação modelo de produção, sociedade e problemas ambientais, assim como deu uma alternativa viável para um dos principais resíduos gerados na comunidade. Já a saída de campo permitiu que se levassem os indivíduos para o contato direto com o havia sido trabalhado em sala, com vistas a construir uma nova visão para além do projeto.

Por fim, a boa aceitação pelos alunos e pela comunidade, assim como a evolução no entendimento da problemática ambiental, demonstra que muitas vezes o que falta são trabalhos que busquem levar os indivíduos a reflexão sobre suas práticas, sendo imperativo que se apliquem medidas coerentes de sensibilização ambiental nos mais variados locais, visando despertar nos sujeitos, principalmente aqueles que estão em contato direto com o ambiente natural, a valorização desses espaços, para que através de ações locais e individuais ocorra uma mudança no coletivo e a uma melhora global.

REFERÊNCIAS

BAÍÁ JÚNIOR, Pedro Chaves. **Caracterização do uso comercial e de subsistência da fauna silvestre no município de Abaetetuba, PA.** Belém, 2006.

206 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pará, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, 2006.

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais em Educação Ambiental. **Resolução do CNE nº2, de 15 de junho de 2012**. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Ministério da Educação - Conselho Nacional de Educação/CNE. 2012.

DIAS, Genebaldo Freire. **Educação Ambiental: princípios e práticas**. 9ª ed. São Paulo: Gaia, 2004.

FRANCO, R.; FREIRE, M.; ALMEIDA, M. F. Reaproveitamento do óleo vegetal utilizado em fritura para produção de sabão. In: CONGRESSO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA REDE NORTE E NORDESTE DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA, 4., 2009, Belém. **Anais...** Belém, 2009. CD-ROM.

GUIMARÃES, Mauro. **Educação Ambiental Crítica**. In: LAYRARGUES, P.P. (coord.). Identidades da educação ambiental brasileira. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004.

HIRAOKA, Mário. Mudanças nos padrões econômicos de uma população ribeirinha do estuário do Amazonas. In: FURTADO, Lourdes Gonçalves; LEITÃO, Wilma; MELLO, Alex Fiúza (Orgs.). **Povos das águas: realidade e perspectiva na Amazônia**. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 1993, p. 133-157. Disponível em: <<http://repositorio.museu-goeldi.br/bitstream/>>. Acesso em: 13 set. 2018.

LAYRARGUES, Phillipe Pomier. O cinismo da reciclagem: o significado ideológico da reciclagem da lata de alumínio e suas implicações para a educação ambiental. In: LOUREIRO, C. F. B.; LAYRARGUES, P. P.; CASTRO, R. DE S. (Orgs.). **Educação Ambiental: repensando o espaço da cidadania**. São Paulo: Cortez, 2005.

MOUSINHO, Patrícia. Glossário. In: Trigueiro, A. (Coord.) **Meio ambiente no século 21**. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.

PELICIONI, Maria Cecília Focesi. Educação Ambiental, qualidade de vida e sustentabilidade. **Saúde e Sociedade**, n. 7, v. 2, p. 19-31, 2018. Disponível em: <<http://www.scielo.br/sausoc/>>. Acesso em: 17 set. 2018.

RANGEL, M. Temas integradores de supervisão pedagógica, orientação educacional e comunidade escolar. In: GRINSPUN, M. P. S. Z. (org.). **Supervisão e orientação educacional: perspectiva da integração na escola**. São Paulo: Cortez, p. 119-147, 2003.

REIGOTA, Marcos. **O que é Educação Ambiental**. São Paulo: Brasiliense, 2006.

SANTOS, V. M. N.; COMPIANI, M. Formação de professores: desenvolvimento de projetos escolares de educação ambiental com o uso integrado de recursos de sensoriamento remoto e trabalhos de campo para o estudo do meio ambiente e exercício da cidadania. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 5., 2005, Bauru. **Anais...** ABRAPEC, 2005. 1 CD-ROM.

SILVA, Brenda Caroline Sampaio da; CATETE, Clístenes Pamplona; GUIMARÃES, Luís Henrique Rocha; SILVA, Laryssa de Cássia Tork da; GUIMARÃES, Ricardo José de Paula e Souza. Análise espacial da leishmaniose visceral no município de Abaetetuba/PA, no período de 2007 a 2015. In: CONGRESSO ABES FENASAN, 7, 2017, São Paulo. **Anais...** São Paulo, 2017.

SUAVÉ, Lucié; et al. **La Educación Ambiental – una relación constructiva entre la escuela y la comunidade**. Montreal: Proyecto EDAMAZ, UQÁM, 2000.

TOZONI-REIS, Marília Freitas de Campos. **Metodologias aplicadas à Educação Ambiental**. 2ª ed. Curitiba: IESDE Brasil S.A, 2008.

VIVEIRO, A. A.; DINIZ, R. E. da S. Atividades de campo no ensino das ciências e na educação ambiental: refletindo sobre as potencialidades desta estratégia na prática escolar. **Ciência em tela**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 129-141, 2009. Disponível em: <<http://www.cienciaemtela.nutes.ufrj.br/artigos/0109viveiro.pdf>>. Acesso em: 15 out. 2018.